

AXBOROT- KUTUBXONA FAOLIYATI MENEJMENTI MADANIYATINING ASOSIY ELEMENTLARI

Mannonov Yusup Otahanovich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti, kutubxona fondlari

va bibliografiyashunoslik kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya Axborot-kutubxonalarda menejment madaniyati hozirgi kun talabi darajasida bo'lishi axborot-kutubxona ishini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada menejment va madaniyat tushunchalarning izohi, Axborot-kutubxona menejment madaniyatining asosiy elementlari, menejment madaniyati haqida tushuncha, menejmentning asosiy unsurlari, xodimlarning madaniyatini boshqarish shakllari, mehnat sharoitlari va boshqa ko'rsatkichlar bilan menejment madaniyati darajasini baholash, boshqaruv jarayonida axloqiy, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnik, estetik me'yorlarni bilish va unga amal qilish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, Axborot-kutubxona muassasalarida rahbar madaniyati, xodimlar bilan ishlash, uchrashuvlar o'tkazish, kengashlarni o'tkaish va rasmiylashtirish, tashrif buyuruvchilarni qabul qilish, xatlar bilan ishlash, hujjatlarni yuritish madaniyati haqidagi fikrlar berilgan. Rahbarning shaxsiy madaniyati namuna bo'lishi, boshqarish san'atini chuqur egallagan bo'lishi, mehnat intizomiga o'zi va xodimlarni rioya qilishi haqidagi fikrlar maqolada keng yoritilgan

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ МЕНЕЖМЕНТА

Аннотация Культура управления в информационно-библиотечной сфере находится на уровне требований сегодняшнего дня, что очень важно для эффективной организации информационно-библиотечной работы. В статье разъясняются понятия менеджмента и культуры, основные элементы

управленческой культуры Информационно-библиотечная, понятие управленческой культуры, основные элементы менеджмента, формы управления культурой сотрудников, оценка уровня показаны управленческая культура с условиями труда и другими показателями, этические, правовые в процессе управления, способы познания и соблюдения интеллектуальных, организационных, технических и эстетических норм.

Также даны мнения о культуре управления, работе с сотрудниками, проведении собраний, проведении и оформлении советов, приеме посетителей, работе с письмами, хранении документов в информационно-библиотечных учреждениях. В статье широко освещается мнение о том, что личная культура руководителя должна быть образцом, что он владеет искусством управления, что он и его сотрудники соблюдают трудовую дисциплину.

MANAGEMENT OF INFORMATION-LIBRARY ACTIVITIES THE MAIN ELEMENTS OF CULTURE

Annotation Management culture in information-libraries is at the level of today's demand, it is very important for effective organization of information-library work. The article explains the concepts of management and culture, the main elements of the management culture of the Information-Library, the concept of management culture, the main elements of management, the forms of management of the culture of employees, the assessment of the level of management culture with working conditions and other indicators, ethical, legal in the management process, ways to know and follow the intellectual, organizational, technical, and aesthetic standards are shown.

Also, opinions are given about the culture of management, working with employees, holding meetings, conducting and formalizing councils, receiving visitors, working with letters, and keeping documents in information-library institutions. The opinion that the personal culture of the leader should be an example,

that he has mastered the art of management, and that he and his employees observe labor discipline are widely covered in the article.

Kalit so‘zlar: **PQ** – Prezident qarori. **AKM** -Axborot – kutubxona markazi. **ARM** -Axborot – resurs markazi. **Menejment** -inglizcha — boshqarish, boshqaruv hokimiyati va san’ati mudirlik, tashkil etish. **AKT**-Axborot-kommunikatsion texnologiya.

Menejmentning rivojlanishi insonning birinchi bor ongli mehnatining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Umumiy ishlarni bajarishda odamlar faoliyatini kelishtirish va muvofiqlashtirish, harakatlari ketma–ketligini tashkil etish zarurligi boshqaruv yechimlarini talab etdi. Oqibatda, umumiy tushunchalar, tamoyillar, tavsiyalar ishlab chiqishga amaliy zarurat paydo bo‘ldi. Menejment nazariyasi va amaliyotiga munosib hissa qo‘shgan Abu Nasr Farobiy (873-950), Abu Ali Sino (980-1037), Amir Temur ibn Tarag‘ay Bahodir (1336-1405), Mirzo Ulug‘bek Muhammad Tarag‘ay (1394-1449), Alisher Navoiy (1441-1501), Zahriddin Muhammad Bobur (1483-1530) kabi buyuk allomalarni sanab o‘tishimiz mumkin.

Mustaqil O‘zbekiston Respublikasini iqtisodiy jihatdan rivojlantirish amalga oshirilayotgan hozirgi sharoiti sodir bo‘layotgan tub iqtisodiy islohotlarni, bozor iqtisodiyotiga o‘tish qonuniyatlarini bilishni taqozo etadi.

Menejment vazifalari aniq ko‘rsatilgan, boshqarishning murakkab jarayonlarini bir tekis, barcha boshqaruv tashkilotlari ishining hamohangligini ta‘minlash va shu tariqa quyi viloyat, shahar, tuman boshqaruv faoliyatini kuchaytirish iqtisodidagi boshqariladigan tartibli bozor iqtisodining poydevoridir.

Erkin bozor iqtisodiyoti — bu mutlaqo yangi xo‘jalik yuritish tizimidir. Uning asosiy vazifasi — ijtimoiy yo‘naltirilgan iqtisodni yaratish, xaridor talablarini qondirish. Bozor munosabatlari mavjud boshqaruv tizimlarini isloh qilish, axborot va reklama xizmatlarini tashkil etish, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlashni talab etadi. Ayniqsa, marketing va menejment bilimlarini chuqur egallagan mutaxassislargina bozor munosabatlarini boshqara oladilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3271-sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va

tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishi va qo‘llab–quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to‘g‘risida 2020-yil 2-martda PQ-5953–sonli qarorlariga muvofiq bir qator amaliy ishlar bajarildi. AKM va ARM mutaxassislari oldiga alohida vazifalar qo‘yildi. Jamiyatimizning iqtisodiy hayoti tezkor o‘zgarayotgan bugungi kunda insonlarda yangicha fikrlash yuzaga kelmoqda. Har birimiz bozor iqtisodiyoti qonunlarining nazariy va amaliy jihatlarini egallashimiz darkor. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, iqtisodiy bilimlarning muhim tarkibiy qismi menejment asoslaridir.

Menejment — (inglizcha - boshqarish, boshqaruv xokimiyati va san’ati mudirlik, tashkil etish) so‘zi bugungi kunda juda ommalashib ketdi. Menejment — zamonaviy ishlab chiqarishni boshqarish (rejalash, tartibga solish, nazorat qilish), shuningdek, ishlab chiqarishga rahbarlik qilish, uni tashkil etish. Menejment — bu insonning shunday bilim doirasiki, u mo‘ljallangan maqsadlarga (mehnat unumdorligining AKM va ARM ishini to‘g‘ri tashkil qilish) erishish uchun ishlab chiqarishni boshqarish usullari, shakllari, vositalari majmui. Menejerlar (inglizcha — boshqaruvchi) korxonalar va kompaniyalar egalari bo‘lmagan yollanma malakali boshqaruvchilar. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida menejment alohida, mustaqil fan sifatida shakllandi.

Menejment o‘ta murakkab va mas’ul ish bo‘lgani uchun uni bajarish maxsus bilim, mahorat va tajriba talab qiluvchi kasbga aylandi. Menejment axborot-kutubxona muassasalar faoliyatini rejalashtirish, mehnat jarayonini tashkil etish, axborot almashish tayyorlash va yetkazish markaz kelajagini belgilab, unga yetib borish chora-tadbirlarini amalga oshirish, markazining iqtisodiy potensialini boshqarish kabilarni o‘z ichiga oladi. Axborot-kutubxona muassasalarda menejmentning amaliy qismi boshqarishning qonuniyatlari, jihatlari bilan bir qatorda aniq, boshqarish jarayonida mehnat unumdorligini oshirish, ma’lum holatlarda qat’iy qarorlarni qabul qilishni va bir qator vazifalarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning fikricha, boshqaruv tizimida to‘laqonli malakali mutaxassislarning bo‘lishi har tizimning rivojlanishida asosiy rol o‘ynaydi.

Axborot-kutubxonalarda boshqaruv san‘atida menejment madaniyati alohida o‘rin tutadi. Har bir ishni amalga oshirishda axborot-kutubxona rahbar va mutaxassis xodimlari o‘zaro menejment madaniyatiga ega bo‘lish kerak. Chunki, boshqaruvda ham, oddiy ishlarni bajarishda ham, bevosita shaxslar bilan muloqat bo‘ladi. O‘zaro fikr almashiniladi. Bu o‘rinda menejment madaniyati muhim ahamiyat kasb etadi.

“Madaniyat” tushunchasi keng qamrovli, umuminsoniy tushuncha. Masalan, jamiyat madaniyati, alohida shaxs madaniyati, inson faoliyatining ayrim ko‘rinishlari madaniyati haqida ko‘p gapiriladi. Inson moddiy va ma‘naviy boyliklar yaratish bilan hamisha band. Shuning uchun moddiy va ma‘naviy madaniyat farqlanadi. Insonning tabiatni o‘zlashtirishi amaliy ko‘rsatkich darajasi moddiy madaniyatini bildiradi. Unga ishlab chiqarish vositalari va mehnat predmetlari kiradi. Ma‘naviy ma‘naviyatga fan, axolining ma‘lumot darajasi, tibbiy xizmat, san‘at darajasi, odamlarining axloqiy me‘yorlari ruhiy bilim va qiziqishlari kiradi. Shunday qilib, madaniyat insonning barcha erishgan yutuqlari, jumladan ham moddiy, ham ma‘naviy barkamolligi darajasini aks ettiradi.

U insonning bilimi, zakovati, mehnati va avlodlari sa‘yi-harakati tufayli yillar davomida shakllanadi. Insoniyat madaniyatini hozirgi avlod o‘tmish madaniyatidan ijodiy foydalanib, ustida tinmay ishlab rivojlantiradi. Bu hamma avlodlarga xos xususiyat.

Ona-yurtimizda ham madaniyat chuqur ildizlarga ega. Biz dunyoga mashhur ilm, adabiyot, san‘at ahillarimiz bilan faxrlanamiz. Ana shu bebaho boyligimizni asrab-avaylab, kelgusi avlodlarga yetkazish muqaddas burchimizdir. Inson ana shu boylikni tinmay o‘rganishi va jumladan, boshqarish madaniyatini o‘rganishi ham zamon talabidir.

Axborot- kutubxonalarda menejment madaniyati muhim masalalalardan biri. Insoniyat rivojlanish davrida menejmentda katta tajribalar to‘pladi. Bozor sharoitida bu tajribalar boshqarish samaradorligini oshirishda aks etadi. Yillar davomida

menejment sohasida tajribalar, uslublar, eng yaxshi boshqaruv amaliyoti jahon tajribasida sinaldi. Menejment madaniyati ham umuminsoniy madaniyatning bir bo‘lagi hisoblanib, qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Axborot-kutubxonalarda ish muvaffaqiyati nafaqat menejment madaniyatini egallashgagina emas, balki xodimlar ma’naviyatiga ham bog‘liq.

Xodimlarning madaniyatini boshqarish shakllari, mehnat sharoitlari va boshqa ko‘rsatkichlar bilan menejment madaniyati darajasi baholanadi. Boshqaruv jarayonida menejment madaniyatini turli unsurlari ko‘zga tashlanadi. Quyidagi me’yorlar boshqaruv jarayonida zarur: axloqiy, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnik, estetik. Axloqiy me’yorlar insonning odob xulqini boshqarib boradi. Unga jamiyat oldidagi insoniy munosabatlar, odamlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, haqgo‘ylik, to‘g‘riso‘zlik, kamtarlik va boshqalar kiradi. Boshqaruv jarayonidagi axloqiy me’yorlarning saqlanishi menejmentni madaniyat darajasini aniqlaydi.

Menejment uchun huquqiy me’yorlar davlat huquq va tashkiliy-huquqiy hujjatlarda aks etadi. Bu hujjatlarga, avvalo, axborot kutubxona haqidagi qonun va qarorlar, tadbirkorlik, va boshqalar kiradi.

Iqtisodiy me’yorlar axborot-kutubxona faoliyati davomida erishishi kerak bo‘lgan iqtisodiy ko‘rsatkichlarni aks ettiradi. Ular quyidagilar: moliya-kredit me’yorlari, ssudalar olish tartibi, mahsulot bahosiga nisbatan ammortizastiya me’yorlari, foyda va rentabellik me’yorlari, fond to‘lovlari, sarmoyaga pul o‘tkazish tartibi va miqdori, iqtisodiy rag‘batlantirish me’yorlari va boshqalar.

Tashkiliy me’yorlar tashkilot tuzilmasi, alohida ishlab chiqarish bo‘linmalari faoliyat tarkibi, ichki tartib qoidalari, boshqaruv faoliyati amalga oshiradigan ishlar ketma-ketligi, xodimlarning funkstional majburiyatlari, axborotni qayta ishlash va foydalanish jarayonlaridir.

Axborot-kutubxonalarda menejment madaniyati boshqaruv xodimlarining madaniyati, boshqaruv jarayonidagi madaniyat, mehnat sharoitlari madaniyati, hujjat yuritishdan iboratdir. Axborot kutubxonalarda menejment madaniyati qismlari o‘zaro bog‘langan va o‘zaro aloqadadir. Ulardagi boshqaruv xodimlarining madaniyati eng muhim hisoblanadi. Boshqaruv xodimlarining madaniyati ko‘plab omillarga bog‘liq. Uning

umuminsoniy madaniyati, ishchanlik va ishbilarmonligi, boshqarish ilmini chuqur va xar tomonlama bilishi faoliyat jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Boshqaruv madaniyatiga sansalorlik, mansabparastlik, bee'tiborlik va qo'pollik sira yarashmaydi. Shu bilan birga boshqaruv tizimida davlat me'yorlarini buzish, va'daga vafosizlik, faoliyatga noxolis baho berish va shunga o'xshash o'ziga xos xislatlar yaramaydi. Mehnatga fan va texnikaning yutuqlarini qo'llash, ishbilarmonlik, jiddiylik, ma'suliyat va qat'iylik, tashabbuskorlik va o'z fikriga ega bo'lishlik, qonunni buzish va byurokratizm illatlaridan xolislik, xatti talabchanlik, vijdonan ish bajarish, kamtarlik va oddiylik boshqaruv xodimlarini madaniyati belgilaydi.

Boshqaruv xodimlarini madaniyatga erishtiruvchi asosiy yo'l - bu ularning boshqaruv fanini chuqur o'zlashtirishi, muttasil o'z ustida ishlashi, o'z ish faoliyatini tahlil etishi va o'ylashi, o'z shaxsini kamolga yetkazishdir. Axborot-kutubxonalarda boshqaruvchilar mehnatni rastional taqsimlashi ham boshqarish madaniyatiga kiradi. To'g'ri taqsimlash, boshqaruvchi mehnatini qat'iy belgilash (reglamentastiya) va xodimlar sonini me'yorlashtirish, kadrlarni tanlash, joyiga qo'yish va ulardan foydalanish va boshqa).

Bulardan tashqari boshqaruv madaniyatiga xodim ish o'rni (binoning va ish o'rning qulayligi, sanitar-me'yoriy hujjatlarining muvofiqligi), kengashlarni o'tkazish va rasmiylashtirish tartibi, majlis, ishchan uchrashuv va suhbat, tashrif buyuruvchilarni qabul qilish, telefonda so'zlashish, foydalanuvchilarning xati bilan ishlash va boshqalar kiradi.

Boshqaruv madaniyatida har qanday muammoni muhokama qilish chog'ida o'zaro to'g'ri munosabat o'rnatish uchun rahbar hamma vaqt o'zida muayyan fazilatlar va rahbarlik uslubini hosil qilishga intilishi kerak. Kishilar bilan ochiq va to'g'ri muomalada bo'lish, do'stona munosabat o'rnatish, doim bir xil muomala qilish, mayda ishlar yuzasidan tortishmaslik, o'z xatolarini tan ola bilish va hokazolar shunday fazilatlar jumlasiga kiradi.

Shuningek, har bir rahbar muhokama qilinishi lozim bo'lgan yoki tasodifan yuzaga kelib qolgan muammoni, eng avvalo o'zi obdon tushunib etgan yoki hech bo'lmasa o'sha muammoning echim bo'yicha o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishi

lozim. Shundagina u muammo yechimi bo'yicha taklif qilingan mutaxassislar bilan tengma-teng munozara, bahs yurita olishi mumkin.

Boshqaruv madaniyatida rahbar kengash va majlislarni olib boorish madaniyatiga ham ega bo'lishi kerak. Kengash – bu jamoa fikri, aql – zakovatini muayyan masalani muhokama qilish va oqilona qaror qabul qilish maqsadida uyushtiriladigan majlisdir. Sohibqiron Amir Temur Kengash to'g'risida shunday deydi:

... Kengash ikki turli bo'lur. Biri – til uchida aytilgani, ikkinchisi – dildan chiqqani. Til uchida aytilganini (shunchaki) eshitardim. Dildan aytilgan maslahatni esa qalbim qulog'iga quyardim va dilimga joylardim.

Agar (g'anim ustiga) lashkar tortmoqchi bo'lsam, urush – yarashdan o'rtaqa so'z tashlab, amirlarim ko'ngillarining bu ikkovidan qay biriga moyilligini bilishga intilardim. Agar yarashdan so'z ochsalar, buning foydasini urush ziyoniga solishtirib ko'rardim. Agar urushga moyil bo'lsalar, uning naf va foydasini yarash ziyoniga taqqoslab ko'rardim; qaysi biri foydaliroq bo'lsa, shuni ixtiyor qilardim.

Axborot-kutubxonalarda hujjatlarni yuritish menejment madaniyatining ajralmas qismidir. Asosiy axborot tashuvchi - hujjat hisoblanadi. Boshqaruv jarayonida hujjatlashtirishning ahamiyati beqiyos. Hujjat asosidagi axborot markazning butun ichki va tashqi hayotini qamrab oladi. Butun boshqaruv jarayonidagi operastiyalar hujjat bilan boshlanadi va hujjat bilan tugaydi. Boshqaruv madaniyatini takomillashtirish uchun uning hamma elementlarini takomillashtirish zarur.

Boshqaruv jarayonida AKTlardan foydalanish boshqarish madaniyatining darajasini anglatadi.

Xodimlarni qabul qilish, ularni tashvishlariga quloq solish, og'irliklarini yengil qilish har bir rahbarning burchi va vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun ham qabul madaniyatiga rioya qilishi suhbatdoshga qancha vaqtingiz borligi to'g'risida ogohlantirish; o'z fikrini ishonchli va batafsil aytish; gapirish chog'ida ovozini balandmaslik va boshqa xususiyatlarga e'tibor berishi lozim.

Xizmat yuzasidan qabul chog‘ida quyidagi qoidaga rioya qilishlik nur ustiga a’lo nur bo‘ladi: uchrashuv chog‘ida – xushfe’llik; quloq solish chog‘ida – e’tibor, rag‘bat; tanqid chog‘ida – o‘zini tuta bilishlik. Menejment madaniyatining asosiy elementlarini quyidagi jadval orqali ham ko‘rishimiz mumkin.

Menejment madaniyatining asosiy elementlari.

Xulosa qilib aytganda, boshqaruv madaniyatida rahbarga lozim bo‘lgan eng muhim sifatlar ichida yetakchi o‘rinni tashkilotchilik qobiliyati, ish qobiliyati,

energiya, hushmuomila, qattiq iroda egallaydi. Rahbar doimo og‘ir va o‘ziga ishongan tashabbuskor, tavakkal qila oladigan shaxs, rahbar qo‘l ostidagilarni bilishi ular bilan suhbatlashishi, ularni qobiliyatini mosligi, bilim, ko‘nikma va axloqlarni egallab turgan mansabiga mosligini tahlil qila bilishi kerak.

Axborot-kutubxonalarda boshqarish san‘atini bilmagan rahbar qabul qilingan qarorlar samarasini ta‘minlay olmaydi.

Yuqoridagi mezonlarga amal qilingan holda axborot- kutubxonani boshqarish yuksak samaralar, mehnat unumdorligini oshirishga kafolat bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 13-sentabrdagi [“Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”](#)gi PQ-3271-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishi va qo‘llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to‘g‘risida 2020-yil 2-martdagi PQ-5953-sonli qarori
3. Menejment va biznes asoslari: Darslik. S. G‘ulomov tahririda.- T.: Mehnat, 1997.- 352 b.
4. T.Malikov, O.Olimjonov - Moliyaviy menejment.-T.:Akademiya, 1999.-193 b.
5. M.Sharifxo‘jaev, Y.Abdullaev - Menejment 100 savol va javob.-T.:Mehnat, 2000.-552 b.
6. I.Murakaev, I.Saifnazarov - Menejment asoslari: Nazariy va amaliy mashg‘ulotlar.-T.: O‘zbekiston, 2001.-191 b.

Internet saytlari:

www.ziyonet.uz; www.google.ru;

www.Natlib.uz; www.kitob.uz.